

¿Es comprendido claramente el concepto de desarrollo sostenible?

Oscar Orlando Cetina Gómez
Correo: oscar.cetina@usantoto.edu.co

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

Antes de entrar en contexto con el tema de desarrollo sostenible, se comparte la siguiente reflexión que tiene relación con la paz y los tratados que se firmaron en Colombia entre el gobierno y las fuerzas armadas de las FARC.

La paz es un tema que no solo se refiere a la carencia de guerra, este abarca contenido tal como el racismo, desastres ambientales, pobreza, irrespeto de derechos humanos y la escasez democrática [4], pero si queremos la paz, ¿la solución estaría en la expiración de estos?

La fabricación de paz en el territorio colombiano ha sido un trabajo arduo para el gobierno y población, sin embargo, se han generado iniciativas para que Colombia sea un país sosegado. Claros ejemplos de esto fueron la Ley de Víctimas, el acuerdo de paz firmado con las FARC y la negociación que se tuvo con el ejército de liberación Nacional [1].

Además de esto, se han presentado intentos fallidos por parte del gobierno,

uno de ellos fue el del expresidente Andrés Pastrana, el cual utilizó en su campaña política el termino paz, siendo muy llamativo para la población de esta nación ya que, fue golpeada en la década de los noventa por una guerrilla que brotó de las selvas colombianas con ansias de poder sin importar el límite para obtenerlo y además de esto del dominio que ejercía el narcotráfico en el país [5]. Logrando así consagrarse como presidente, Pastrana empieza el proceso de negociación del Caguán que era el cual involucraba a las FARC y fue ejecutado entre 1998 y 2002 con unas negociaciones fracasadas, en donde se observó que las propuestas en campaña fueron ficticias.

Luego del fracaso presentado por Pastrana y de la guerra que patrocino Uribe, llegó al poder el expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el tratado de paz con las FARC y aunque fue juzgado por la mayoría de la población colombiana, su intención es respetable y aun cuando teniendo novel de paz, el país sigue presentando desigualdad, pobreza, educación de baja calidad, sistema de salud casi obsoleto, salarios bajos, aumento de impuestos, en fin, un país subdesarrollado tercermundista.

La paz se logra con buenos actos, sin corrupción, sin irrespeto, con cariño, humildad, con la posesión cultura y educación.

Cuando se habla de desarrollo sostenible, se abordan muchísimos aspectos que, aunque hacen parte fundamental del tema, no ofrecen una mirada profunda y clara de su verdadero significado ni las implicaciones divergentes que en la mayoría de los casos puedan conducir a desvirtuarlo, como ocurre comúnmente. De este modo, cuando estudiamos este tema, se hace necesario partir de una premisa fundamentalísima en cuanto a satisfacer las necesidades del ser humano, entendiendo que dicha satisfacción es el objetivo principal del desarrollo sostenible y de donde deben partir todos los esfuerzos que se hagan para su alcance [6].

Algo muy importante que considero se debe tener presente en ese desarrollo sostenible es que se puedan satisfacer las necesidades presentes e inmediatas; pero sin la obligación de las capacidades que poseen o deben poseer las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades particulares.

Lo que quiero expresar es que debemos velar por el bienestar en general, pero con respeto y responsabilidad no solo en referencia a la calidad de nuestro medio ambiente sino como lo mencione antes, al cometido que contienen las generaciones presentes para con las generaciones del futuro donde se deben destacar algunos aspectos de sostenibilidad ambiental supremamente importantes como lo son el mantenimiento efectivo y eficaz de los recursos naturales al igual que el equilibrio ambiental del planeta [7]; tarea muy compleja que no debe ser vista o interpretada como responsabilidad de unos pocos o solo en cierto momento, o hasta cierta edad como suele suceder, sino que debe ser una tarea dirigida desde siempre, desde el mismo instante en que el ser humano empieza a

familiarizarse con su medio ambiente teniendo uso de razón y de análisis del mundo en el que vive. Para esto se necesita una educación que le enseñe al ser humano a cuidar, proteger, defender y amar su casa común, su medio ambiente [8]. Una cátedra que no solo se ocupe de hacer cálculos o mediciones, como lo hacen las ciencias exactas, sino una cátedra que promueva los valores ambientales, el cuidado del medio ambiente y la educación de la preservación. Esa sí que sería una adecuada estrategia que nos permitiría no solo comprender el concepto de desarrollo sostenible sino vivenciarlo día a día, así como los estudiantes en sus aulas practican a diario fórmulas y estrategias matemáticas para decretar los problemas de la vida cotidiana. Dicho de otro modo, es de urgente necesidad, que dejemos de ver o entender el desarrollo sostenible solamente desde un aspecto económico como generalmente se ha hecho en la gran mayoría de naciones del mundo, para que podamos verlo también como un medio para lograr un balance más completo que reúna absolutamente todas las esferas que debe reunir como lo son el campo intelectual, afectivo, moral y hasta el espiritual [9]; es decir, buscando una diversidad cultural y social que nos comprometa absolutamente a todos; tal cual como la satisfacción de las necesidades básicas nos debe comprometer a todos, porque todos debemos satisfacerlas para poder sobrevivir, ¿cómo no vamos a tener que salvaguardar nuestro medio ambiente si sabemos que sin él no somos nada y si no lo tenemos, menos podremos satisfacer nuestras necesidades? Se trata del principio básico de dar para poder recibir. Damos cuidado y protección para recibir satisfacción, de lo contrario no hay nada. Pero ahí está el foco del problema; nos

aprovechamos de la generosidad de nuestro medio ambiente y abusamos indiscriminadamente de él porque pensamos que su deterioro está lejano, sin darnos cuenta de que ya está ahí cobrándonos nuestras propias equivocaciones. Y es justamente ahí cuando debemos preguntarnos: ¿En qué condiciones estamos dejando para nuestras futuras generaciones ese planeta o casa común que habitamos hoy? Si analizáramos a profundidad este interrogante, quizá algo bueno empezáramos a hacer ya, pero si nos cuesta hacer algo bueno, por lo menos deberíamos evitar hacer más daño.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente se puede señalar además, que el desarrollo sostenible posee un gran objetivo que es buscar mejoría en la calidad de vida del ser humano, lo cual involucra el respeto a las diversidades culturales o étnicas, por ende es necesario la cooperación activa de una población definida que viva en cohabitación con la naturaleza, sin exponer el cuidado y la preservación de la misma, pero sobre todo afianzando la calidad de vida de las futuras generaciones sin perjudicar esa herencia que debemos preservar para ofrecerles [10].

Debemos también aprender a medir el impacto ambiental de nuestra actividad como humanos. Todos sabemos que el bienestar de la humanidad precisa directamente de la biodiversidad, de los ecosistemas y del cuidado que demos a ellos. De acuerdo con lo anterior, es de vital importancia hacer un esfuerzo por medir, planificar y principalmente minimizar cualquier clase de actividad y toda forma de intervención que pueda alterar el natural equilibrio del ambiente; porque lo que sí es muy cierto,

es que todas las actividades que la especie humana hace en el planeta

tienen sus repercusiones en los ecosistemas, donde el porcentaje de repercusiones negativas es el más elevado ya que el hombre está impactando negativamente el planeta, pues la gran mayoría de las actividades del hombre producen efectos que son irrevocables sobre el medio, como son la extinción de especies, contaminación del medio ambiente, recursos naturales agotados y la destrucción indiscriminada de los hábitats, entre muchos más [11].

De otra parte, en la medida que la población mundial crece, que es el pan de cada día, los recursos naturales se van consumiendo, por lo tanto, urge el mejoramiento de la sostenibilidad del desarrollo de la humanidad, por lo cual es necesario hacer una buena medición, compensar y minimizar dichos impactos, esto requiere crear conciencia de subsistencia, de lo contrario nada tiene sentido [12].

En la actualidad, cerca de más de cien países del mundo maneja una jurisprudencia que los liga a efectuar valoraciones del impacto ambiental cuando se va a desarrollar cualquier tipo de proyecto que pueda generar un gran impacto frente a los ecosistemas donde se vaya a ejecutar. Y para la estimación del impacto ambiental que generan esos efectos sobre los ecosistemas se deben tener ciertos indicadores que se ajusten al desarrollo sostenible, los cuales de acuerdo a la legislación deben acatarse y respetarse pero que en la mayoría de los casos no se formaliza, porque vale más la ambición de la especie humana que el verdadero cuidado del ambiente, se pasa por encima de este para alcanzar mayores resultados económicos integrando las finanzas mundiales para maniobrar tras la cortina de humo del llamado cuidado del ambiente que en realidad de desarrollo sostenible no tiene

nada porque todo es un negocio de los gobiernos para engrosar sus arcas de manera desmedida.

Si observamos la situación de la mayoría de países de Latinoamérica podemos darnos cuenta que en esta coinciden innumerables factores, y uno de ellos y el que quizá es el más destacado es la desigualdad, como consecuencia de la concentración de los ingresos y de la riqueza en un reducido número de personas que por lo general pertenecen a esferas o clases sociales altas en las que se encuentran las oportunidades y los elementos para poder acceder tanto a bienes como a servicios de una manera fácil y sin el mayor esfuerzo puesto que las clases sociales altas por regla general lo tiene todo a su disposición y a su alcance, lo cual les permite mantener una calidad de vida muy favorable, mientras por el contrario las minorías que enfrentan la pobreza extrema, tan solo alcanzan a sobrevivir con esfuerzos desmedidos para conseguir el sustento de sus necesidades básicas [13].

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, los países latinoamericanos o tercermundistas tienen la obligación de resolver esas desigualdades para que todos los ciudadanos puedan estar a un solo nivel en el que las condiciones sociales garanticen el progreso alcanzando el bienestar de toda la sociedad lo cual genere equilibrio social mediante un cambio estructural en las elites del poder para que así todas las personas se beneficien y puedan tener la calidad de vida que merecen. Solo así podríamos estar hablando de un verdadero desarrollo sostenible desde una perspectiva del campo social y económico donde los intereses comunes de una sociedad se prevalezcan por encima de los intereses particulares de los dueños del poder que

solo se dedican a crear más y más corrupción para empobrecer al pueblo acabando no solo con los recursos naturales y las riquezas del ambiente sino con los sueños que tienen las personas de surgir y salir adelante. Aunque no lo parezca, todos estos aspectos hacen parte de ese desarrollo sostenible del cual como al principio de este ensayo lo planteé, no lo comprendemos en su alta complejidad, pero que toca absolutamente todos los aspectos del desarrollo humano.

Otro de los objetivos fundamentales del desarrollo sostenible y quizá el más importante es apuntar a generar un mínimo impacto negativo en el medio ambiente, “ojalá pudiésemos no tener que generar ni el más mínimo impacto negativo, pero es casi imposible”, para generar un máximo impacto positivo en la sociedad [14].

Una herramienta muy útil es conocer el contexto y la influencia que este pueda ejercer sobre la práctica, ejercicio o aplicación del emprendimiento sostenible. Por tal razón, el primer paso que se debe dar en todo emprendimiento o negocio sostenible debe ser conocer a fondo el impacto directo de este en el entorno o para el entorno; es decir tener muy claro luego de un análisis concienzudo que ese impacto vaya a ser mínimo. Si logramos hacer dicho ejercicio nos resultara más fácil o sencillo crear los objetivos a largo plazo estableciendo canales de comunicación eficaces entre los involucrados.

Entre las muchas ideas de emprendimientos que tienen que ver con la sostenibilidad, la mayoría de las personas quieren consolidarlas a gran escala; y no está mal soñar en grande, solo que en ocasiones querer hacerlo nos puede jugar en contra haciendo mucho más lentos los procesos [15]. De tal modo que es mucho

mejor enfocarse en trabajar en nuestros entornos inmediatos poco a poco, con calma, sin afanes para no acelerar unos procesos que terminen dañándose por el ansia de alcanzar de inmediato todo lo que queremos. Se deben proyectar procesos paulatinos, pero con paso seguro, con estrategias adecuadas que no desvirtúen el objetivo que queremos alcanzar. Si somos rigurosos en dichos procesos muy seguramente el impacto negativo al medio ambiente será casi imperceptible y así le estaremos apuntando a un desarrollo sostenible más humano donde también podremos contribuir dando un impulso a la economía local y porque no hasta generando empleos que puedan beneficiar a más personas, lo cual también enriquece y fortalece ese desarrollo sostenible desde la perspectiva económica [16].

Y es que hay que pensar en todo, no solo en lo que me beneficie como persona, sino también en lo que beneficie al medio ambiente. Para nadie es un secreto que el cambio climático que vive el mundo es una amenaza latente que a diario nos pone más dificultades para la supervivencia [17]. Por eso debemos evitar todo aquello que deteriore y ponga en riesgo o que conduzca a destruir nuestro ambiente como la contaminación, la erosión, el mal uso de los recursos naturales, el desecho y el mal uso de los productos reciclables. Por el contrario, hay que practicar una educación ambientalista donde mediante la reutilización y adecuada disposición de los desechos que a diario se producen se proteja el medio ambiente y se obtengan beneficios económicos para las personas que crean sus emprendimientos.

Otro aspecto de vital importancia para alcanzar un desarrollo sostenible a nivel de los gobiernos latinoamericanos debe ser la consolidación de estados de bienestar, y no

la formación de estados subsidiarios en donde a los ciudadanos se le acostumbre al paternalismo donde se les subsidie todo sin el mayor esfuerzo [18]. Se requiere un estado que brinde oportunidades a los ciudadanos, en el que sus instituciones permitan que las personas puedan alcanzar un pleno desarrollo, pero con empleos de calidad, donde exista verdadera cohesión social y sostenibilidad ambiental que siempre estén al servicio de la solidaridad social.

Para nadie es un secreto que la crisis que enfrenta América Latina cada día más, en lugar de mejorar agudiza y es precisamente por la incompetencia de las instituciones políticas que más se representan frente a los hechos de las grandes élites sobre el poder financiero, al igual que por la internacionalización que va en crecimiento de las decisiones de los entes políticos y por la falta de poder que la población común tiene sobre la burocracia pública [19]. Contribuyen a esta crisis, la forma de un universo político escaso de un fundamento ético, la actualización tecnológica que se vuelve una gran marca sobre el dominio de la vida social, y la carencia de una cultura democrática plena y sobre todo arraigada en nuestras sociedades latinoamericanas, para ejemplo esta nuestro país.

El desarrollo sostenible que necesita Latinoamérica, es un desarrollo a Escala Humana [20], es decir, un desarrollo que debe estar abocado hacia la satisfacción de las necesidades del ser humano, el cual necesita y ordena un nuevo modelo para la interpretación de la realidad, quizás una interpretación sin máscaras que permita hacer un estudio amplio y realmente verídico de la situación actual que vive en general el mundo y que casi siempre es disfrazado al acomodo de cada nación y de sus gobiernos para aprovechar la crisis a

manera de comodín para lograr sus intereses particulares [21].

Ahora bien, considero que el desarrollo a escala humana impone un medio para que el ser humano analice el mundo, sus habitantes, procesos y dinámicas de una manera distinta a la corriente. Igualmente considero que se necesita crear o involucrar una nueva teoría referente con las necesidades que presenta la humanidad para el desarrollo, entendida como una teoría para el desarrollo, con todos los elementos que requiere la construcción de una verdadera teoría que se ajuste a las necesidades y le dé soluciones reales.

En otras palabras, el reto reside en que promotores, planificadores, políticos y, especialmente, que los actores del desarrollo tengan capacidades para un buen manejo en el enfoque de las necesidades que presenta el ser humano, para que se orienten de una manera correcta las acciones y aspiraciones en torno al desarrollo sostenible en todos sus campos sin desvirtuar o abandonar ninguno, porque lo que se necesita es la integralidad de todo para que se alcance un equilibrio y un estado de bienestar.

Cuando nos referimos al desarrollo a escala humana, dicho desarrollo apunta a las personas [22], por lo tanto, el proceso que más se adecua con el desarrollo será el que confiera el mejoramiento de vida de las personas. Pero surge entonces un interrogante: ¿Cuáles factores decretan la calidad de vida de las personas?

La calidad de vida será dependiente de los bienes que tengan de saldar acertadamente sus necesidades humanas, que, por lo general, son de tipo finito y se encuentran en constante cambio; varían de acuerdo con la cultura y que concorde con el periodo histórico son diferentes.

Un desarrollo con un modelo que satisfaga las necesidades del ser humano

no puede ser estructurado de abajo para arriba. Es decir, que no es posible imponerlo por norma; solo podrá provenir de cualquier acción, creación o aspiración de los actores sociales que ser vistos tradicionalmente como materia para el desarrollo, que luego van a pasar a aceptar un papel de sujeto protagónico. El estado entonces debería aceptar un rol para caldear procesos de cambio con base en los escenarios locales, eso sí, con la cabida de cubrir todo el ámbito nacional. De esta manera se puede evaluar con mayor exactitud, más igualdad y menos inequidad las reales necesidades de todos los ciudadanos y no tan solo de una fracción de la población. Puede haber una base con mayor solidificación para que haya mayor igualdad y unidad cuando la acumulación de potenciales culturales nace de una manera libre y creativa, recibiendo el respaldo y las oportunidades para que las personas lo puedan efectuar.

No se puede avanzar bajo procesos de dependencia en los cuales las personas estén esperando todo por parte de los gobiernos bajo un estilo paternalista pues este enfatiza el camino del menor esfuerzo. Las relaciones de dependencia, desde los espacios locales hasta la dimensión internacional y también desde la esfera tecnológica hasta la cultural, refuerzan y generan un desarrollo de un tipo de dominio que no permiten que las necesidades sean saldadas. Por lo cual la generación de autodependencia es mediante, por medio de el protagonismo que las personas generen en los diferentes ámbitos, de los cuales se pueden impulsar procesos de desarrollo sostenible con efectos sinérgicos; es decir, con acciones conjuntas para la satisfacción de dichas necesidades [23].

Soñar con la autonomía en relación de una interdependencia horizontal y que e

en ninguna ocasión como un apartamiento por parte de la nación, región, comunidad local o cualquier tipo de cultura es posible. Una interdependencia caracterizada por la ausencia de relaciones autoritarias y cualquier tipo de condicionamiento unidireccional que esté en condición de acoplar los objetivos de justicia social con los del desarrollo económico, libertad con responsabilidad y desarrollo personal que permita potencializar la complacencia propia y social de cualquier tipo de necesidad de un ser humano cada vez más necesitado pero muchas veces olvidado y opacado [24].

Para que esto se logre cumplir se requiere de la implementación de alternancias para el financiamiento local. Es evidente que el sistema financiero convencional no satisface las expectativas para la evolución del desarrollo local ni ha sido respaldo de las veteranías alternas de organización. Esto integra el contexto político que urge de un análisis crítico para llegar a actuar con verdadera seriedad y que los procesos no se estanquen o simplemente se queden en letra muerta. Es importante el desarrollo de esta revisión a la hora de poseer conciencia de la crisis económica que tienen que sobrevivir los países de nuestra región donde reina la corrupción y el caos administrativo. Las políticas estabilizadoras supuestamente destinadas para finalizar los problemas de los desequilibrios financieros internos y los endeudamientos externos, han sido minadas por procesos irresponsables de financiamiento destinado a monopolios y al estado procedente del sistema financiero privado internacional y muy lejos de promover un desarrollo para nuestros países, lo que han hecho estos procesos, es precipitar una crisis económica y social que en la historia de

américa latina no presenta un semejante.

Si existe algo que es inevitable, es el hecho de que el financiamiento al estado y a los agravó una crisis que nos empobreció aún más y que seguirá empobreciendo peor aún a los sectores que han sido a lo largo de la historia excluidos económicamente, socialmente y de manera política del proceso de expansión económica [25]. Así que comprender claramente el concepto de desarrollo sostenible es un gran desafío al que todas las personas deberían respaldar con el fin de salir del letargo en el que nos encontramos frente al tema y poder despertar para desde cada uno de nosotros contribuir de manera significativa en el rescate de ese desarrollo que puede lograrse con la participación activa de todos mediante una adecuada toma de decisiones de toda índole, lo cual implica ser sujetos protagonistas y no marionetas sin libre albedrío que estén al acecho de los dueños del poder.

Bibliografía

- [1] H. F. Guerrero, M. E. Vega y P. M. Acosta, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, Tunja: Ediciones Usta, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," Int. J. Sustain. High. Educ., vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE04-2021-0167.
- [4] T. Rokseth, «Definir y enseñar la paz,» enero 2018. [En línea]. Available: <https://es.unesco.org/courier/2018-1/definir-y-ensenar-paz>. [Último acceso: 09 octubre 2021].
- [5] J. M. Ospina, «La paz que no llegó: Enseñanzas de una negociación fallida,» *OPERA*, vol. II, n° 2, pp. 59 - 86, noviembre 2002.
- [6] A. Girón, «Objetivos del desarrollo sostenible y la agenda 2030: Frente a las políticas públicas y los cambios de gobierno en América Latina,» *Problemas del Desarrollo*, vol. XLVII, n° 186, pp. 3 - 8, 2016.
- [7] L. F. Miranda, J. O. Sánchez y J. d. J. Viloría, «Sostenibilidad ambiental en la educación superior: una revisión del campo,» *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, n° 23, pp. 1 - 16, 2021.
- [8] U. Pérez, M. Varela, M. A. Lorenzo y P. Vega, «Tendencias actitudinales del profesorado en formación hacia una educación ambiental transformadora,» *Revista de Psicodidáctica*, vol. XXII, n° 1, pp. 60 - 68, 2017.
- [9] I. Iriarte, «La historia cuenta. Del crecimiento económico al desarrollo humano sostenible, Enric Tello, El Viejo Topo, Barcelona (2005), 378 pp,» *Investigaciones de Historia Económica*, vol. III, n° 8, pp. 174 - 177, 2007.
- [10] E. Urteaga, «Las teorías económicas del desarrollo sostenible,» *Cuadernos de Economía*, vol. XXXII, n° 89, pp. 113 - 161, 2009.
- [11] C. Álvarez-García, I. MaríaLópez-Medina, S. Sanz-Martos y C. Álvarez-Nieto, «Salud planetaria: educación para una atención sanitaria sostenible,» *Educación Médica*, n° 703, pp. 1 - 6, 2021.
- [12] R. Galindo y C. Amador, «El mundo finito. Desarrollo sustentable en el siglo de oro de la humanidad,» *Educación Química*, vol. XXIII, n° 1, pp. 71 - 72, 2012.
- [13] V. Dannemann, «América Latina: Radiografía de la desigualdad,» 26 enero 2021. [En línea]. Available: <https://www.dw.com/es/am%C3%A9rica-latina-radiograf%C3%ADa-de-la-desigualdad/a-56306983>. [Último acceso: 10 octubre 2021].
- [14] O. Contreras-Pacheco, A. C. Pedraza-Avella y M. J. Martínez-Pérez, «La inversión de impacto como medio de impulso al desarrollo,» *Estudios gerenciales*, n° 33, pp. 13 - 23, 2017.

- [15] C. I. Sepúlveda y W. Reina, «Sostenibilidad de los emprendimientos. Un análisis de los factores determinantes,» *Revista Venezolana de Gerencia*, vol. XXI, n° 73, pp. 33 - 49, 2015.
- [16] División de Medio Ambiente y Desarrollo, *La sostenibilidad ambiental del desarrollo en Argentina: tres futuros*, Santiago de Chile: CEPAL, 2004.
- [17] R. B, B. M y G. R, «Cambio climático y salud,» *Revista Clínica Española*, vol. CCXIX, n° 5, pp. 260 - 265, 2019.
- [18] M. F. Cabrera, «El estado de bienestar en el marco del sistema capitalista. ¿Tiene futuro o es inviable en el sistema globalizado actual?,» *Suma de Negocios*, vol. V, n° 10, pp. 49 - 58, 2014.
- [19] A. Pérez, «Ineficacia, creencia y confianza,» *FORUM*, n° 4, pp. 113 - 128, 2013.
- [20] Diario Concepción, «Desarrollo sostenible debe comenzar a escala humana,» *Concepción*, pp. 1 - 5, 15 Julio 2016.
- [21] F. Alburquerque y P. Cortés, *Desarrollo económico local y descentralización en América Latina*, Santiago de Chile: CEPAL, 2001.
- [22] J. Baeza, «El desarrollo a escala humana,» *novagob*, pp. 1 - 4, 06 abril 2016.
- [23] R. Cordera, «Globalización en crisis; por un desarrollo sostenible,» *Economía UNAM*, vol. XIV, n° 40, pp. 3 - 12, 2017.
- [24] K. Villalobos, *El derecho humano al libre desarrollo de la personalidad*, San Ramón, 2012.
- [25] M. Rougier, «La expansión “por defecto” del estado empresario. La política económica frente a la crisis de las empresas industriales en la Argentina, 1960–1976,» *Investigaciones de Historia Económica*, vol. V, n° 15, pp. 75 - 108, 2009.